

测样咨询

3、Plant Physiol 浙大金崇伟：硝酸盐转运蛋白调节 K⁺ 吸收和分配促植物在低 K⁺ 胁迫下生长

通讯作者：浙江大学 金崇伟

所用 NMT 设备：NMT 植物养分高效机制分析仪

为了解 NRT1.1 在根系 K⁺ 吸收中的作用，研究使用 NMT 系统检测了植物根系的 K⁺ 实时转运速率，发现在 2.0 和 0.05 mM K⁺ 培养基中，*nrt1.1-1* 和 *chl1-5* 突变体根系伸长区和成熟区的 K⁺ 吸收速率均低于 Col-0 植株的 50%。相比之下，植物根系分生区吸 K⁺ 内流速率没有显著差异（图 B, C）。结果表明伸长区和成熟区是 NRT1.1 与根细胞 K⁺ 吸收相关的靶区域。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考